

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

ANJUMAN QATNASHCHILARIGA!

Sultonova Saodat Izzatovna

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218859>

Eng avvalo, qadrlı vaqtlaringizni ayamay, uzoq-yaqindan kelib ushbu anjumanda ishtirok etayotganingiz uchun oilamiz nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Sizing bu yerdaligingiz – biz uchun katta e’tibor va katta tasallidir.

Bir necha oy avval otamning 115 yilligi munosabati bilan Fanlar Akademiyasining O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tashabbusi bilan ilmiy anjuman o‘tkazilishi rejalashtirilayotgani haqida eshitganimizda, yuragimizda bir shodlik uyg‘ondi. **“Ilmga umrini bag‘ishlagan insonlar o‘lmaydi – ular kitoblar, fikrlar va xotiralarda yashaydi»**, – degan fikrning to‘g‘ri ekaniga yana bir bor amin bo‘ldim. Chunki, ko‘p yillar davomida otamning nomi, go‘yoki, faqat oila davrasida saqlanib qolgandek, uning ulkan mehnatlari ko‘zdan qolib ketgandek tuyulardi.

Ayniqsa, Naim Fotixovich olamdan o‘tganlarida, ko‘nglimdan: “Dadamning yana bir sadoqatli shogirdi hayot karvonidan ketdi; endi uning ilmini eslovchilar yana bittaga kamaydi”, – degan iztirobli o‘y o‘tgan edi.

Bugun esa bu fikrlarimning noto‘g‘ri bo‘lganiga chuqur ishonch hosil qildim. Bilsam, otamni eslash – shunchaki ismni tilga olish emas ekan; uning xizmatini, qalb pokligini, ilmga sadoqatini yurakdan his etib eslaydigan insonlar soni kutganimdan ancha ko‘p ekan. Shuningdek, Otamning o‘zbek adabiyotshunosligi faniga va dramaturgiyasiga qo‘shgan hissalarini qadrlaydigan insonlar soni ancha ekan. Uning adabiyotshunoslik va dramaturgiyaga qo‘shgan hissasini shogirdlar va shogirdlarning shogirdlari himmat bilan davom ettirayotganlarlari oilamiz uchun beqiyos taskin bo‘ldi. Bularning barchasiga ijodiy omad tilaganim xolda, o‘z tashakkurimni bildiraman.

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

Shu o‘rinda Otamning shogirdlarga munosabatlari haqida bir gapni aytib o‘tmoqchiman. Ular juda talabchan, ayniqsa, aspirant va doktorantlarga nisbatan qattiqqo‘l edilar. Kabinetlari ikkinchi qavatda bo‘lib, ba‘zan ayol aspirantlarning zinapoyadan yig‘lab tushayotganini ko‘rar edik. Onam ularni mehribonlik bilan tinchlantirib, choy-suv berib kuzatib qo‘yardilar.

Otamga “Juda qattiqqo‘lsiz, yig‘latib yubordingiz”, – desalar, u kishi muloyim, ammo kat‘iy oxangda: “Himoya kuni yig‘lagandan ko‘ra, hozir yig‘lab ishining kamchiligini tuzatgani yaxshi,” – deb javob berar edilar. Bu – ularning ustozlik falsafasi edi.

Rivoyat qilishlaricha, inson narigi dunyoga rixlat qilganda qilko‘prikdan shogirdlari uni ko‘tarib o‘tar ekan. Men ishonamanki, otam ham o‘sha qilko‘prikdan eson-omon o‘tadilar – chunki ularning sodiq shogirdlari ko‘p. Hozirda ular ham o‘zlariga munosib shogird o‘stiryaptilar.

Otam Akademik unvonini 1995 yilda, ya‘ni 85 yoshlarida oldilar. Vaholanki, bu unvonga munosib ishlarini ancha avval qilgan edilar. Unvon qay sharoitda berilganini ko‘plaringizga ma‘lum. Lekin shuning o‘ziga karamay, viloyatlardagi ma‘ruza safarlarida ularni har doim: “**Akademik Izzat Sulton,**” – deb e‘lon qilishardi. Chunki xalq ularga bu unvonni qalban allaqachon berib bo‘lgan edi.

Shu fursatdan foydalanib, O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti jamoasiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Otam bu maskanda 45 yil xizmat qildilar. Institutga yo‘l olar ekanlar, “Ishga ketyapman” demay, balki: “**Prezidiumga ketyapman**”, – der edilar. Menimcha, bu faqat Akademiya prezidiumining shu binoda joylashgani emas, balki institutning otamning ko‘zida oliy ilm dargohi sifatida ko‘rinishi edi.

Oilamiz nomidan ushbu dargohda fidokorona mehnat qilayotgan barcha ustoz va ilmiy xodimlarga chuqur hurmat va minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Ilm ahlining shu dargohda jam bo‘lganidan foydalanib, ko‘nglimda saqlanib kelayotgan bir tilagini bildirmoqchiman. Izzat Sultonning “Saylanma asarlari”

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

to‘plami marhum Naim aka Karimov rahbarligida institut jamoasi tomonidan puxta tayyorlanib, uch yil avval Yozuvchilar uyushmasiga topshirilgan edi, ammo shundan beri qo‘limizga faqat sukut keldi. Shuningdek, “Navoiyning qalb daftari”ni ham qayta nashrga tayyorlab, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyotga topshirgan edik. U yerda muddatlarcha yotib, yana o‘zimizga qaytarildi. Balki bunga kitoblarning kirill alifbosida bo‘lgani sababdir. Biz o‘ylaymizki, agar bu asarlar lotin alifbosida qayta nashr etilsa, ular nainki o‘qilgan, balki yosh avlod uchun ma’naviy yo‘ldoshga aylanar edi. Zero, kitob–faqat qog‘oz emas; u o‘tmish bilan kelajakni bog‘laydigan ko‘prikdir. Yana bir bor barcha ishtirokchilarga rahmat. Alloh hammamizni sog‘lik, fazlu baraka, ilm va ziyo bilan siylasin! Otajonimning oxiratlari obod bo‘lsin!

